

"ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УЛУЧШЕНИЮ КАЧЕСТВА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ФОРМИРОВАНИИ САМООЦЕНКИ ДОШКОЛЬНИКОВ"

Самира Рахимова

старший преподаватель кафедры «Дошкольное образование»
филиала РГПУ им. А.И. Герцена в Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14280420>

***Аннотация.** В статье рассматриваются педагогические и психологические факторы, влияющие на качество дошкольного образования через формирование самооценки у детей. Обсуждаются ключевые аспекты, такие как создание поддерживающей образовательной среды, индивидуальный подход к обучению, использование игровых методик и конструктивная обратная связь.*

Также акцентируется внимание на роли эмоционального развития, поддержки со стороны семьи и социальных взаимодействий в формировании положительной самооценки. В результате статьи выделяются рекомендации для педагогов и родителей, направленные на оптимизацию процесса обучения и развитие уверенности у детей.

***Ключевые слова:** Дошкольное образование, самооценка, педагогические факторы, психологические факторы, эмоциональное развитие, индивидуальный подход, игровые методики, поддержка семьи, социальные взаимодействия, качество образования.*

***Abstract.** The article examines the pedagogical and psychological factors influencing the quality of preschool education through the formation of self-esteem in children. Key aspects are discussed, such as creating a supportive educational environment, an individualized approach to learning, the use of play methods, and constructive feedback. The importance of emotional development, family support, and social interactions in shaping positive self-esteem is also emphasized. The article concludes with recommendations for educators and parents aimed at optimizing the learning process and developing children's confidence.*

***Keywords:** preschool education, self-assessment, pedagogical factors, psychological factors, emotional development, individual approach, play methods, family support, social interactions, quality of education*

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada bolalar o'z-o'zini baholashini shakllantirish orqali maktabgacha ta'lim sifatiga ta'sir etuvchi pedagogik va psixologik omillar ko'rib chiqiladi. Qo'llab-quvvatlovchi ta'lim muhitini yaratish, o'qishga individual yondashuv, o'yin metodlarini qo'llash va konstruktiv fikrlar berish kabi asosiy jihatlar muhokama qilinadi. Shuningdek, ijobiy o'z-o'zini baholashni shakllantirishda emotsional rivojlanish, oilaviy qo'llab-quvvatlash va ijtimoiy munosabatlarning ahamiyati ta'kidlanadi. Maqola ta'lim jarayonini optimallashtirish va bolalarda ishonchni rivojlantirishga qaratilgan pedagoglar va ota-onalar uchun tavsiyalar bilan yakunlanadi.*

***Kalit so'zlar:** Maktabgacha ta'lim, o'z-o'zini baholash, pedagogik omillar, psixologik omillar, emotsional rivojlanish, individual yondashuv, o'yin usullari, oila qo'llab-quvvatlashi, ijtimoiy o'zaro aloqalar, ta'lim sifati*

Введение

Качество дошкольного образования является одним из ключевых факторов, определяющих развитие ребенка в раннем возрасте. Дошкольный период — это время активного познания окружающего мира, формирования социальных навыков и эмоционального интеллекта. Одним из наиболее важных аспектов этого процесса является формирование самооценки у дошкольников, которая оказывает влияние на их личностное, социальное и когнитивное развитие. В данной статье будут рассмотрены педагогические и психологические факторы, способствующие повышению качества дошкольного образования через формирование позитивной самооценки у детей.

Педагогические факторы

1. Создание поддерживающей образовательной среды

Поддерживающая образовательная среда — это основа успешного обучения. Важно, чтобы дети чувствовали себя в безопасности и поддержке. Педагоги должны стремиться к созданию атмосферы, где каждый ребенок может свободно выражать свои мысли и эмоции, без страха быть осужденным. Это может включать в себя:

- **Поддержка самовыражения:** Включение в учебный процесс таких форм работы, как обсуждения, мини-проекты и творческие задания, где дети могут делиться своими мыслями.
- **Равенство:** Уважение к мнениям всех детей, что создает у них ощущение значимости и важности.

Такой подход способствует формированию у детей уверенности в себе и готовности к новым вызовам.

2. Индивидуальный подход. Основной идеей индивидуального подхода является достижение педагогического воздействия на каждого ребенка, основывающееся на знании его черт личности и условий жизни в учебно-воспитательной работе с коллективом детей [1]. Необходимо подчеркнуть, что данный подход — это психолого-педагогический принцип, по которому очень важно иметь в виду каждого ребенка, а именно его умения, старания и, конечно же, внутренние особенности. Основная задача индивидуального подхода в обучении - это то, что цели обучения должны совпадать не только с возрастными, но и с индивидуальными, психическими особенностями. Следовательно, для эффективности данного подхода необходимым является изучение психологических особенностей детей [1].

Каждый ребенок уникален, и понимание этого факта позволяет педагогам лучше адаптировать учебные материалы и методы. Индивидуальный подход к каждому ребенку включает в себя:

- **Оценка потребностей:** Регулярное наблюдение за поведением и успехами детей позволяет выявить их сильные и слабые стороны.
- **Настройка учебного процесса:** Адаптация методик и заданий в зависимости от индивидуальных особенностей каждого ребенка. Например, некоторые дети могут лучше усваивать материал через визуальные средства, тогда как другим может быть удобнее работать в группе.

Такой подход помогает детям развивать свои способности, укрепляя уверенность в своих силах.

3. Использование игровых методик. Наиболее естественной и соответствующей возрасту формой проявления инициативы и самостоятельности в дошкольном возрасте является игра. Игра является, с одной стороны, формой вхождения ребенка в общество, с

другой — способом его личного самовыражения и раскрытия его субъективного мира. Игра соединяет в себе когнитивное и аффективное, непосредственное и опосредствованное, реальное и воображаемое. Единство этих противоположностей делает игру уникальной формой самовыражения и актуализации зоны ближайшего развития. «В игре ребенок ... как бы на голову выше самого себя» [2]

Игровая деятельность является важным аспектом дошкольного образования. Игровые методы не только делают обучение интересным, но и способствуют развитию различных навыков:

- **Развитие социальных навыков:** Игры, основанные на взаимодействии, помогают детям учиться работать в команде, что способствует формированию социальных навыков.

- **Креативность и мышление:** Игровая форма позволяет детям проявлять свою креативность и развивать критическое мышление. Например, ролевые игры могут помочь детям лучше понять социальные роли и взаимодействие с окружающими.

Использование игровых методик в обучении создает условия для формирования уверенности у детей, позволяя им проявлять свои способности и таланты.

4. Обратная связь и признание успехов. Согласно Л.С. Выготскому, «коренные вопросы воспитания могут быть решены не иначе как после решения социального вопроса во всей его полноте», а идеальное воспитание возможно только на основе «надлежащим образом направленной социальной среды». Но следует учесть и тот факт, что «человеческий материал обладает бесконечной пластичностью при правильно организованной социальной среде. Все в человеке воспитуемо и перевоспитуемо при соответствующем социальном воздействии. Сама личность при этом должна пониматься не как законченная форма, но как постоянно текущая динамическая форма взаимодействия между организмом и средой. ... Если все решительно в человеческом организме подлежит воспитанию, то в реальных условиях нашего века это воспитание натывается на целый ряд препятствий» [Выготский 1996: 197-198]. Ребенок, подчеркивает Л. С. Выготский, не готовое существо, но развивающийся организм, и, следовательно, его поведение складывается не только под исключительным влиянием систематического воздействия среды, но еще в зависимости от . циклов в развитии самого детского организма, определяющих в свою очередь отношение к среде» [Там же: 201]. В дошкольном возрасте формируется эмоциональное предвосхищение, которое заставляет переживать ребенка по поводу возможных результатов деятельности, предвидеть реакцию других людей на его поступки [5].

Конструктивная обратная связь от педагогов является важным фактором в формировании самооценки. Регулярное обсуждение успехов и недостатков:

- **Позитивное подкрепление:** Признание даже незначительных достижений помогает детям осознавать свои успехи и укрепляет их веру в себя.

- **Конструктивная критика:** важно, чтобы дети знали, что ошибки — это естественная часть процесса обучения. Педагоги должны объяснять, как можно улучшить результаты, а не просто указывать на недостатки.

Такая система обратной связи формирует у детей уверенность и готовность к дальнейшему обучению.

Психологические факторы

1. Эмоциональное развитие. В дошкольном возрасте эмоции переживаются ярко в непосредственной зависимости от того, в какой ситуации находится ребенок. Само по себе эмоциональное развитие дошкольника часто становится одним из основных условий построения эффективного обучения, ориентированного на зону ближайшего развития. Это связано с тем, что ребенку еще необходимо узнать весь спектр эмоциональных переживаний, они ему не даются в готовом виде. В эмоциях отражается субъективность, но они не могут качественно изменяться без определенного влияния со стороны [4].

Психологическое состояние ребенка напрямую влияет на его самооценку. Эмоциональное развитие включает в себя:

- **Осознание собственных чувств:** Занятия, направленные на развитие эмоционального интеллекта, помогают детям понимать и управлять своими эмоциями. Это может включать в себя игры на распознавание эмоций и обсуждение различных ситуаций.

- **Снижение уровня тревожности:** Умение справляться с негативными эмоциями способствует формированию положительной самооценки. Педагоги могут использовать методики релаксации и Mindfulness (осознанность) для создания спокойной атмосферы.

Эмоционально стабильные дети чаще имеют высокую самооценку, что влияет на их общую уверенность.

2. Роль семьи

Поддержка и внимание со стороны родителей имеют решающее значение для формирования самооценки. Основные аспекты включают в себя:

- **Эмоциональная поддержка:** Дети, которые получают любовь и внимание от родителей, чувствуют себя ценными и важными.

- **Общение и взаимодействие:** Позитивное взаимодействие в семье, где родители обсуждают с детьми их успехи и неудачи, создает основу для формирования здоровой самооценки.

Родительская поддержка помогает детям формировать положительное восприятие себя, что в дальнейшем сказывается на их социальной адаптации.

3. Социальные взаимодействия Проблеме социального взаимодействия дошкольников посвящены многие психолого-педагогические исследования (Т.В. Антонова, Г.М. Андреева, Б.Ф. Ломов, Е.Е. Кравцова, М.И. Лисина, Р.Г. Надеждина и многие другие). Данная проблема определяется авторами как важнейшее условие социализации дошкольников, обеспечивающее их успешную социализацию и интеграцию в общество успешно развивающихся сверстников.

Взаимодействие с ровесниками и взрослыми играет ключевую роль в развитии самооценки:

- **Дружба и общение:** Успешные отношения с друзьями способствуют укреплению уверенности и формированию социальных навыков. Дети, которые умеют находить общий язык с другими, чаще чувствуют себя счастливыми и уверенными.

- **Ролевые модели:** Взаимодействие с взрослыми, включая педагогов и родителей, предоставляет детям примеры для подражания. Позитивные ролевые модели могут помочь детям формировать уверенное и положительное восприятие себя.

Социальные взаимодействия формируют у детей понимание их места в группе и обществе, что, в свою очередь, способствует развитию их самооценки.

Заключение

Формирование самооценки у дошкольников — это сложный и многогранный процесс, в котором важную роль играют как педагогические, так и психологические факторы. Создание поддерживающей образовательной среды, применение индивидуального подхода, использование игровых методик и обеспечение конструктивной обратной связи — все это способствует повышению качества дошкольного образования.

Психологические аспекты, такие как эмоциональное развитие и поддержка со стороны семьи, также играют значительную роль. Обеспечение этих условий — задача как педагогов, так и родителей, что в конечном итоге приведет к высокому качеству дошкольного образования и гармоничному развитию детей, помогая им уверенно двигаться по жизни. Важность данных факторов нельзя переоценить, так как именно они формируют основу для успешного будущего детей, их уверенности и способности к обучению. Педагоги и родители, объединяя усилия, могут создать оптимальные условия для роста и развития подрастающего поколения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ковшаров М. В. Индивидуальный подход к обучению школьников: методы работы с учащимися в рамках индивидуального подхода / Наукосфера. № 3-2. 2021. 40-44 с.
2. Выготский Л.С. Игра и ее роль в психическом развитии ребенка // Психология развития ребенка. М.: ЭКСМО, 2004. С. 200–223.
3. Выготский Л.С. Педагогическая психология. - М., 1996
4. Мухина, В.С. Детская психология / В.С. Мухина. -М.: ООО Апрель Пресс, ЗАО ЭКСМО-Пресс, 2007 - 352 с. (Серия «Мир психологии») – ISBN
5. Урунтаева, Г.А. Дошкольная психология: Учебное пособие для студентов сред. пед. учеб. заведений / Г.А. Урунтаева. - 5-е изд., стереотип. - М.: Издательский центр «Академия», 2001. - 336 с.